

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ДОБРОТЫ

Набижонова Умидахон Фахриддин кизи

Кокандский государственный педагогический институт

Магистрант 2 года обучения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579585>

Аннотация: В данной статье анализируется сущность и характер доброты как основополагающего гуманитарного качества человека и человечества. Определены нормы этико-морального поведения, основанные на принципах доброты.

Ключевые слова: доброта, нравственность, гуманитарная культура.

Annotation: This article analyzes the essence and nature of kindness as a fundamental humanitarian quality of individuals and humanity. Ethical and moral behavior norms based on the principles of kindness are defined.

Keywords: kindness, morality, humanitarian culture.

Исследование истории использования слова в языке, особенно если оно относится к ключевым терминам, может дать много информации о том, как менялись ценностные системы народа. Это можно продемонстрировать на примере анализа значений слов "доброта" и "добрый".

На первый взгляд, значения этих слов кажутся неизменными на протяжении всей истории русского языка. Однако при сравнении словарных статей, содержащих слово "доброта", в древнерусских словарях, а также в русском языке XVIII–XIX веков и в современных словарях, мы можем выявить значительные изменения. На сегодняшний день основным значением слов "доброта" и "добрый" стало этико-моральное значение, относящееся к духовно-нравственной сфере человека. В современном русском языке слова "добро" и "доброе" употребляются в значении "имущество" только в разговорной речи. Сегодня невозможно представить эти слова в контексте Уголовного кодекса или правительственного документа.

Доброе – использовался в «вещественном» значении в целом ряде русских диалектов: «Всё моё доброе пригорело; Всё доброе утащили воры, вот беда». И хотя набор значений слова остаётся прежним, структура значения меняется. В современном русском литературном языке добром называют имущество скорее в тех случаях, когда говорящий хочет показать несколько пренебрежительное или ироническое отношение к «накопительству» и «стяжательству».

Слово «Добро» является исконно русским и ведёт свои корни не со старославянского языка, а из праславянского, более старшего, начавшего вытесняться старославянским языком в период 3-5вв н. эры. В праславянском языке оно имело несколько значений: храбрый, сильный, крепкий, плотный. Эти слова не имеют никаких аналогий с другими иностранными словами. По мнению этимологов, само слово ассоциируется с деревом «ДУБ» и с него берёт своё начало.

У разных авторов существует множество различных определений, каждый из них придает понятию свой собственный смысл, однако в процессе анализа можно выделить общепринятое мнение, с которым соглашается большинство.

Толковый словарь Ушакова дает следующее определение доброты: «отвлеченное существительное к «добрый». Иными словами, собственно доброта – понятие

абстрактное, и, не проявляясь в конкретных поступках, не может существовать. Однако и совершаемые поступки не всегда могут гарантировать торжество доброты. Доброта – это отзывчивость, это добрые поступки по отношению к другим, вызванные не принятыми нормами морали, вежливостью и желанием выглядеть лучше в глазах окружающих, а внутренней потребностью сделать так, чтобы другому было хорошо.

Доброта представляет собой качество уникальных личностей с ясным умом и естественно мягким сердцем, способных разумно вести себя в различных обстоятельствах и стремящихся помогать окружающим. Основное качество доброго человека заключается в его стремлении оказывать помощь не из слабости, а из искренней любви к ближнему. Это качество также может быть описано как добросердечие. Важно отметить, что мягкосердечие не является обязательным атрибутом доброты, и в определенных ситуациях добрый человек может принимать строгие меры в интересах других.

Существуют и другие определения понятия добра и доброты, в чем-то схожие, чем-то отличные от рассмотренного выше. Например:

Толковый словарь русского языка Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. рассматривает понятие «добро» так:

«Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок. Желать добра кому-то. Сделать много добра людям».

А вот как толкует добро В.И. Даль. По его мнению, «добро - всё то, что приносит людям, жизни, природе, всему окружающему удовлетворение, спокойствие, радость; также сердечное, расположительное отношение к кому-чему, к другому, другим; соответствующее свойство души; также приятное, радостное событие, хороший, положительный поступок, поведение; хорошее, полезное дело; вообще добро есть идея, которая существует как действующее, деятельное начало; это добрые люди и их добрые дела. «Добро - вещественно: всё доброе, имущество или достаток, стяжание, добришко, особенно подвижность; в духовном значении: благо, что честно и полезно, всё, чего требует от нас долг человека, гражданина, семьянина; противоположное худу и злу».

А вот как он определяет схожие с «добром» понятия, такие, как «благо» и «добродетель»:

Благо - всё доброе, полезное, всё то, чем обеспечивается благополучие, спокойствие, довольство. «Благо - добро; всё доброе, полезное, служащее к нашему счастью; хорошо, полезно; хорошо что, ладно что».

«Добродетель представляет собой образ жизни, высоконравственный и благожелательный к другим, основанный на стремлении к добру. Это состояние души, которое подразумевает приношение пользы и добра другим людям. Добродетель также означает доблесть и любое похвальное качество души, проявляющееся в активном стремлении к добру и избеганию зла. Абстрактно говоря, добродетель представляет собой понятие добра и доблести, противоположного злу, пороку и недобродетели».

Мы рассмотрели трактовку понятия «добро» в различных толковых словарях. Чтобы наше суждение не было односторонним, перейдем к рассмотрению добра с

других углов зрения. Добро, а точнее, доброта, – это нравственное качество человека, а это значит, что имеет место рассмотрение его и с этической точки зрения.

Этический словарь дает следующее определение слова «доброта»:

«Добро – одно из наиболее общих понятий морального сознания и одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью - злом добром является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления нравственного и безнравственного, имеющего положительное и отрицательное моральное значение, того, что отвечает содержанию требований нравственности, и того, что противоречит им. В понятии добро люди выражают свои наиболее общие интересы, устремления, пожелания и надежды на будущее, которые выступают здесь в виде абстрактной моральной идеи о том, что должно быть и заслуживает одобрения. С помощью идеи доброты люди оценивают социальную практику и действия отдельных лиц. В зависимости от того, что именно подвергается оценке (поступок, моральное качество личности, взаимоотношения людей или социальная деятельность классов, состояние общества в целом), понятие добро приобретает форму более конкретных понятий - добродетели (благодеяние), добродетели, справедливости и др. Этика подвергает добро как понятие морального сознания теоретическому анализу, выясняет его смысловое содержание, природу и происхождение. Религиозная этика истолковывает добро как выражение воли или разума бога, придавая тем самым интересам и воле господствующего класса вид божественного закона. По существу, тот же смысл имеют различные объективноидеалистические теории доброты, выводящие его либо из некоей недоступной познанию «сущности», либо из космического закона или мировой идеи (Гегель). Попытки материалистического объяснения доброты в домарксистской этике обычно приводили к этическому натурализму; происхождение доброты чаще всего усматривалось в абстрактной внеисторической «природе человека», в его стремлении к наслаждению, счастью.

Эти теории предполагали определенный образ человека, соответствующий определенному обществу, подчеркивая их "естественную" природу. Это, в свою очередь, обосновывало моральные нормы определенного класса. Основная проблема всех этих подходов заключается в том, что они рассматривали понятие добра вне социально-исторических условий человеческой жизни. Исторические изменения и обогащение смысла этого понятия оставались неизученными. Некоторые подходы либо считали добро вечным и истинным для всех времен, как это делает этический абсолютизм, либо рассматривали его как нечто произвольное, независимое от объективных закономерностей. В некоторых современных буржуазных этических теориях вообще невозможно дать определение доброты. Добро трактуется как выражение чьих-то эмоций или полностью зависит от личных намерений индивида.

Другое понятие: «добро - наиболее общее оценочное понятие, обозначающее позитивный аспект человеческой деятельности; является противоположностью зла. Идея доброты отображает требования человека к действительности. В рамках морального освоения мира добро играет такую же роль, какую в рамках научного познания играет истина, а в рамках художественного — красота. Термин «доброта» обозначает: 1) объективную характеристику предмета, фиксирующую его совершенство в сочетании с эмоциональным одобрением (когда нечто называют

добрым, при этом имеется в виду, что оно соответствует своему назначению; напр., доброе сукно, добрый конь); 2) ценность, полезность предметов для человека, а также сами ценные, полезные для человека предметы (добрая весть, нажать добро.); 3) нравственное качество человека и его поступков, делание добра (сделать доброе дело, добрая женщина).

Как же философы трактовали понятие добра? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к философскому словарю под редакцией Фролова.

Добро является одной из ключевых категорий философии и этики. В античной философии оно воспринималось как онтологическое свойство, лежащее в основе всего существующего и позволяющее человеку стремиться к счастью. Некоторые философы связывали добро с естественными потребностями людей и законами природы, в то время как другие придавали самой идее доброты высший онтологический статус. В философии Нового времени распространилось релятивистское понимание добра, которое сводило его к полезности и общественному договору.

С точки зрения Канта, добро является объективным свойством воли, отражающим ее нравственную и общезначимую природу. Гегель трактовал добро как единство субъективного и объективного, достигаемое в разумно организованном обществе. Диалектический материализм акцентирует внимание на социальной обусловленности и исторической изменчивости представлений о добре, рассматривая его в соотносительности со злом и их возможными взаимопереходами.

Социальная обусловленность и ситуативная детерминированность представлений о добре не исключают абсолютности его содержания как нравственного императива. В этом смысле добро есть безусловное требование человечности, которое не может быть обменено на индивидуальные или групповые выгоды.

Таким образом, рассмотрение различных трактовок понятия «добро» и «доброта» позволяют нам сделать следующие выводы:

Добро – в широком смысле слова как благо означает ценностное представление, выражающее положительное значение чего-либо в его отношении к некоему стандарту или сам этот стандарт. В зависимости от принимаемого стандарта добро в истории философии и культуры трактовалось как удовольствие, польза, счастье, общепринятое, соответствующее обстоятельствам, целесообразное и т.д. С развитием морального сознания и этики вырабатывается более строгое понятие собственно морального добра. Во-первых, оно осознается как особого рода ценность, не касающаяся природных или стихийных событий и явлений. Во-вторых, добро знаменует свободные и сознательно соотносительные с высшими ценностями, в конечном счете с идеалом, поступки. С этим связано позитивное нормативно-ценностное содержание добра: оно заключается в преодолении обособленности, разобщенности и отчуждения между людьми, утверждении взаимопонимания, морального равенства и гуманности в отношениях между ними; оно характеризует действия человека с точки зрения его духовного возвышения и нравственного совершенства. Таким образом, добро связывается с духовным миром самого человека: как бы ни определялся источник добра, оно творится человеком как личностью, т.е. ответственно.

Добро и доброта - понятия, которые нельзя потрогать, но без которых жизнь нашего общества и каждого индивида была бы более сложной. Доброта – нравственное качество человека, на котором держится очень многое. Добрые люди, по моему опыту, как правило, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. Почти во всех определениях понятия «доброта» упоминается о том, что добрые люди сильные духом, а только сильные личности способны быть великодушными, прощать. Представьте, если бы в нашем мире не было доброты? Люди не могли бы рассчитывать друг на друга, на поддержку и помощь, было бы меньше доверия друг к другу, а значит, больше стрессов и напряженности. Как мы знаем, моральный дискомфорт ведет к возникновению нервного состояния, которое может повлечь за собой неадекватные поступки. Без доброты не было бы волонтеров, которые бескорыстно помогают восстанавливать и строить объекты, собирают гуманитарную помощь, ухаживают за пожилыми и людьми и животными, а также выполняют многую другую общественно полезную работу.

Независимо от эпохи, страны, уровня развития общества и ценностей, которые считаются приоритетными в этом обществе, добродетель, доброта и добро всегда будут одними из самых ценных качеств, определяющих во многом уровень развития этого общества. Будет ли в нем развита гуманность или же, если добрых людей будет мало, будет распространена преступность и обман. По-моему мнению, понятие «добро» во многом схоже с понятием «высокая нравственность», а также с понятиями «отзывчивость», «сострадание», «милость». Каждая религия призывает человека к тому, чтобы он был добрее по отношению к другим людям. Конечно, нужно учитывать и собственные потребности, не игнорировать их и быть добрым только тогда, когда это не противоречит вашим моральным принципам и когда добрые поступки не идут вразрез с вашей точкой зрения на ситуацию. Как было сказано выше, «истинная доброта – это желание помогать другим людям не из слабости сердца, а из естественной любви к другим людям».

References:

1. Исенко, И.П. Русский народ: Учеб. Пособие.- М.:МГУК, 2004.
2. Большой толковый словарь по культурологии //Кононенко Б.И., Издательство: Вече, 2003.
3. Ожёгов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е издание. М.: ООО ИТИ Технологии, 2008.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах. Т.1. – М.: Дрофа, 2008.
5. Бабенко Л.Г. Большой толковый словарь синонимов русской речи. М.: ООО АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2010.
6. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей. – Избр. произв. М., 1994.
7. МурДж.Э. Принципы этики. М., 1983